

GLOBAL KAPITAL BOZORLARIDA TOKENIZATSIYA VA SMART-KONTRAKTLARNING RIVOJLANISHI

Dilnozaxon Muxitdinova

“Korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar” kafedrası, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18279776>

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida tokenizatsiya va smart-kontraktlar global kapital bozorlarida inqilobiy o‘zgarishlar keltirib chiqarmoqda. Tokenizatsiya – bu real aktivlarni (aksiyalar, obligatsiyalar, ko‘chmas mulk va h.k.) raqamli tokenlar shaklida blokcheyn platformalarida aks ettirish jarayoni bo‘lib, bu tokenlar mulk huquqi yoki aktivga da’volarni ifodalaydi. Smart-kontraktlar esa blokcheynda ishlaydigan, shartlari oldindan belgilangan va o‘z-o‘zini bajaruvchi raqamli shartnomalardir. Ushbu texnologiyalar an’anaviy moliya instrumentlariga innovatsion yondashuv bo‘lib, bitimlarni inson aralashuvisiz avtomatik amalga oshirish, vositachilar sonini kamaytirish va jarayonlarni tezlashtirish imkonini beradi¹. Natijada, global kapital bozorlarida tokenlashtirilgan qimmatli qog‘ozlar va aktivlar ulushi tobora ortib bormoqda, bu esa investorlar va moliya institutlariga yangi imkoniyatlar taqdim etmoqda.

Tokenizatsiya real yoki an’anaviy aktivlarni raqamli token ko‘rinishida chiqarishni anglatadi. Bunda aktivning barcha huquqiy va iqtisodiy jihatlari (mulkchilik ulushi, daromad olish huquqi va hokazo) bir yoki bir necha tokenlarga bog‘lanadi. Tokenlar blokcheyn kabi tarqatilgan reyestrda saqlanib, ishonchli tarzda uzatilishi va tasdiqlanishi mumkin. Bu usul an’anaviy aktivlarni sotish-vaqt va xarajatlarini sezilarli kamaytiradi.

Tokenizatsiya tufayli aktivlar fraqtsiyalarga bo‘linishi osonlashadi – ya’ni yirik bir aktivni (ko‘chmas mulk obyektini yoki qimmatbaho asarni) bir nechta mayda tokenlarga ajratib, ko‘plab investorlar o‘rtasida taqsimlash mumkin. Bu esa kichik investorlar uchun ilgari faqat katta sarmoya talab etuvchi bozorlarga kirishni osonlashtiradi. Shunday amaliyotlardan biri, Shveysariyaning Sygnum banki 1964-yilgi Pablo Pikasso kartinasini tokenlashtirib, uning mulk huquqini 4000 qismga bo‘ldi – investorlar har bir tokenni \$1,040 evaziga sotib olib, asar qiymati oshishidan ulushlariga yarasha foyda olish huquqiga ega bo‘lishdi². Shu tariqa, tokenizatsiya mulkchilik va investitsiya tushunchalarini tubdan o‘zgartirib, kapital bozorlarida likvidlikni oshirishi va investitsion imkoniyatlarni kengaytirishi kutilmoqda.

Tokenlashtirilgan aktivlar qatoriga aksiyalar, obligatsiyalar, investitsiya fondlari, ko‘chmas mulk, san’at asarlari, intellektual mulk huquqlari hamda hatto sportchilar bilan tuzilgan kelishuvlar kiradi. Boston Consulting Group (BCG) tahliliga ko‘ra, yaqin 7 yil ichida tokenlashtirilgan aksiyalar bozori deyarli noldan 1,5 trillion yevrogacha, tokenlashtirilgan investitsiya fondlari bozori esa 0,4 trillion yevrogacha o‘shishi prognoz qilinmoqda³. Bu raqamlar

¹ Desbonnet J., Vanunu O. The rise of smart contracts and strategies for mitigating cyber and legal risks [Elektron resurs] / J. Desbonnet, O. Vanunu. – World Economic Forum, 2024. – 16 July.

² **BBVA Switzerland.** *Tokenized World: the future of the economy in 2030* : [Elektron resurs]. – Zurich : BBVA Switzerland, 2023. – <https://www.bbva.ch>

³ **BBVA Switzerland.** *Tokenized World: the future of the economy in 2030* : [Elektron resurs]. – Zurich : BBVA Switzerland, 2023. – <https://www.bbva.ch>

tokenizatsiya nafaqat startaplar yoki kripto saboatining xodisasi emas, balki an’anaviy moliya sektorining ajralmas qismiga aylanishi mumkinligidan dalolat beradi.

Smart-kontraktlar – bu blokcheyn tarmog’ida ishlaydigan dasturiy shartnomalar bo‘lib, ular oldindan belgilangan qoidalar asosida avtonom tarzda bajariladi. Kapital bozorlari misolida smart-kontraktlar qimmatli qog‘ozlar savdosi, kliring va hisob-kitob jarayonlarini avtomatlashtirishda muhim rol o‘ynamoqda. Obligatsiyalar yoki derivativlar bo‘yicha to‘lovlar va kuponlarni to‘lash shartlarini smart-kontraktga yozib qo‘yish mumkin – belgilangan sanada yoki shart bajarilish bilan kontrakt avtomatik tarzda kerakli to‘lovlarni amalga oshiradi. Bu esa inson omilini va xatolarni kamaytiradi, vositachilar (masalan, kliring palatalari) ehtiyojini pasaytiradi va real vaqt rejimida bajariladigan tezkor hisob-kitoblarni ta’minlaydi.

Hozirgi vaqtda eng ommabop smart-kontrakt platformasi bu Ethereum bo‘lib, unda minglab markazlashtirilmagan moliyaviy ilovalar (DeFi) va tokenlashtirish loyihalari ishlamoqda. Ethereum tarmog’ida 2021-yilda bir paytning o‘zida shu darajada katta hajmdagi smart-kontraktlar va DeFi protokollari ishga tushdiki, uning umumiy qulflangan qiymati (TVL – Total Value Locked) 2021-yil oxirida deyarli \$200 milliard AQSh dollariga yetdi. Bu ko‘rsatkich 2022-yilda bozor pasayishi oqibatida keskin qisqardi – 2023-yilga kelib DeFi protokollaridagi TVL qariyb 38 mlrd AQSh dollari atrofida bo‘lib turibdi⁴. Biroq bu ham smart-kontraktlar boshqaruvidagi ekotizimda haligacha ulkan miqdorda mablag‘lar aylanishini ko‘rsatadi. Smart-kontraktlar, shuningdek, 24/7 rejimida ishlovchi moliyaviy infratuzilmani yaratishga yordam bermoqda – tokenlashtirilgan aktivlar va kripto-bozorlar dam olish kunlari ham uzluksiz savdo qilishi mumkinligi bilan an’anaviy fond bozorlaridan farq qiladi.

So‘nggi yillarda tokenizatsiya va smart-kontraktlar bozorida keskin o‘shish sur’ati kuzatildi. Deutsche Bank tadqiqotiga ko‘ra, global tokenlashtirilgan aktivlar bozori hajmi 2019-yildagi atigi 4 milliard AQSh dollaridan 2025-yilga kelib qariyb 331 milliard AQSH dollarigacha o‘sgan⁵. Bu o‘shishda, ayniqsa, stablecoin deb ataluvchi tokenlashtirilgan raqamli valyutalar (USDT, USDC kabi AQSh dollariga bog‘langan tokenlar) katta rol o‘ynadi. 2025-yil holatiga ko‘ra tokenlashtirilgan aktivlar bozorining asosiy qismini stablecoinlar tashkil etib, ularning umumiy kapitallashuvi 290 mlrd AQSh dollar atrofida baholanmoqda. Biroq stablecoinlardan tashqari ham, real aktivlarning tokenizatsiyasi tobora kengaymoqda – ayniqsa, AQSh g‘aznachilik obligatsiyalari (US Treasuries) tokenlashtirilgan holda aylanishga chiqmoqda va 2025-yil davomida tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozori hajmi yil boshidan 118% o‘shishga erishdi. Bu kabi real aktivlar segmentining yuksalishi 2025-yilni tokenizatsiya uchun “muolaja yili” sifatida e’tirof etilishiga olib keldi.

⁴ **Stader Labs**. What is Total Value Locked (TVL) in DeFi: Explained [Elektron resurs]. – Stader Labs Blog, 2023. – 13 November.

⁵ **Naceur S. B.** Asset Tokenization: The 10-Slide Chartbook , Deutsche Bank Research, 2025. – November.

1-rasm Mintaqalar bo'yicha tokenizatsiya va smart-kontraktlarning bozor ulushi

1-rasmda tokenizatsiya va smart-kontraktlar bozorining mintaqalar bo'yicha ulushi keltirilgan. Shimoliy Amerika tokenizatsiya bo'yicha 38,8 % va smart-kontraktlar bo'yicha 35,1 % bilan yetakchi o'rinni egallaydi. Yevropa mintaqasida ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 29,3 % va 28,0 % ni tashkil etadi. Osiyo–Tinch okeani hududida smart-kontraktlar ulushi (25,0 %) tokenizatsiyaga (22,4 %) nisbatan yuqoriroq. Lotin Amerikasi mintaqasida tokenizatsiya 5,8 %, smart-kontraktlar esa 7,5 % darajasida qayd etilgan bo'lsa, Yaqin Sharq va Afrika mintaqalarida mos ravishda 3,7 % va 4,5 % ko'rsatkichlar kuzatiladi. Mazkur natijalar bozor rivojlanishining mintaqalar kesimida notekis ekanini ko'rsatadi.

Kapital bozorlarida tokenizatsiya va raqamli aktivlar tarafdorlarining ortib borayotganini investorlar so'rovlari ham tasdiqlaydi. EY-Parthenon konsalting bo'limi 2023-yilda institutsional va yuqori boylikka ega (HNW) investorlar o'rtasida o'tkazgan so'rovida, kelgusi yillarda portfelining bir qismini tokenlashtirilgan aktivlarga ajratmoqchi bo'lgan respondentlar ulushi juda yuqori ekanini aniqladi. Jumladan, institutsional investorlar 2026-yilga kelib o'z portfellarining 5,6%ini tokenlashtirilgan aktivlarga sarflashni rejalashtirishgan bo'lsa, yuqori net kapitalga ega shaxsiy investorlar bu ko'rsatkichni 8,6% atrofida deb belgilashgan⁶. Bu kabi raqamlar yirik moliyaviy institutlar ham, xususiy sarmoyadorlar ham tokenlashtirilgan aktivlarni kelajak investitsiya strategiyasining muhim qismi deb ko'rayotganini anglatadi. So'rov shuningdek, respondentlarning 55% ga yaqini oldingi 1-2 yil ichida tokenlashtirilgan aktivlarga sarmoya kiritishni boshlashni ko'zlashayotganini ko'rsatdi. Investorlarni tokenizatsiyaga jalb qilayotgan omillar sifatida ular likvidlikning oshishi, tranzaksiya xarajatlarining pasayishi, portfel diversifikatsiyasi va shaffoflik kabi afzalliklarni sanab o'tishgan.

Xulosa qilib aytganda, tokenizatsiya va smart-kontraktlar global kapital bozorlarining kelajagini shakllantiruvchi muhim drayverlar sifatida maydonga chiqmoqda. Ular an'anaviy

⁶ EY-Parthenon. Tokenization in asset management. – Ernst & Young, 2023.

moliyaviy faoliyatni raqamli transformatsiya qilib, investorlar va emitentlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda: aktivlar likvidligi ortmoqda, bitimlar tezlashmoqda va investitsiya olamiga kirish osonlashmoqda. Rasmiy statistik ma'lumotlar ham ushbu tendensiyani tasdiqlaydi – yaqin yillarda trillionlab dollarlik aktivlar tokenlashtirilishi va jahon bozorining sezilarli qismiga aylanishi kutilmoqda. Yirik moliya institutlari va investorlar ham bu jarayonga tayyorlanib, o'z strategiyalarini moslashtirishga kirishgan .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Naceur S. B.** Asset Tokenization: The 10-Slide Chartbook – Deutsche Bank Research, 2025. – November.
2. **Desbonnet J., Vanunu O.** The rise of smart contracts and strategies for mitigating cyber and legal risks [– World Economic Forum, 2024. – 16 July.
3. **BBVA Switzerland.** Towards a tokenized world? By 2030, 10% of global GDP will be in tokens, 2023. – 14 August.
4. **Ledger Insights.** BCG, ADDX estimate asset tokenization to reach \$16 trillion by 2030. 2022. – 12 September. <https://www.ledgerinsights.com>
5. **European Investment Bank.** EIB issues its first ever digital bond in pound sterling , 2023. – 31 January. <https://www.eib.org>
6. **Stader Labs.** What is Total Value Locked (TVL) in DeFi: Explained, 2023. – 13 November. <https://www.staderlabs.com>
7. **EY-Parthenon.** Tokenization in asset management – Ernst & Young, 2023. <https://www.ey.com>
8. **European Investment Bank.** EIB issues its first ever digital bond on a public blockchain – Luxembourg: EIB, 2021. – 28 April. <https://www.eib.org>